

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3946518>

УДК 070

Чередниченко Л.В.

Чередниченко Людмила Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Тихоокеанский государственный университет. 680000, Россия, ул. Тихоокеанская, 136. E-mail: chchenko@mail.ru.

Типы контента сетевых научно-просветительских медиа

Аннотация. В статье представлены результаты разведывательного исследования типов контента в научно-просветительских медиапроектах. Развитие этого сегмента медиарынка, рост количества новых медиа в сфере науки и образования, использование новых форм предъявления информации, важная социальная роль этого типа изданий обусловили актуальность исследования. Для рассмотрения выбраны наиболее популярные интернет-проекты: «N+1», «ПостНаука» и «Arzamas». Основу исследования составили работы Г. В. Лазутиной, С. С. Распоповой, М. М. Лукиной и Н. Г. Лосевой, а также определения, которые дают редакции своим материалам.

Ключевые слова: научно-просветительская журналистика, популяризация науки, форматы научно-просветительских медиа, новые медиа, формы популяризации научного знания.

Cherednichenko L.V.

Cherednichenko Lyudmila Viktorovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Pacific National University. 680000, Russia, Tikhookeanskaya st., 136. E-mail: chchenko@mail.ru.

Types of content scientific and educational internet media

Abstract. The article presents the results of a reconnaissance study of content types in scientific and educational media projects. The development of this segment of the media market, the increase in the number of new media in the field of science and education, the use of new forms of presentation of information, and the important social role of this type of publications have made the research relevant. For consideration, the most popular Internet projects were selected: «N + 1», «PostScience» and «Arzamas». The basis of the study was the work of G. V. Lazutina, S. S. Raspopova, M. M. Lukina and N. G. Loseva, as well as definitions that give editors their materials.

Key words: scientific and educational journalism, popularization of science, formats of scientific and educational media, new media.

Сегодня именно журналисты соединяют мир науки и высокой теории с повседневной жизнью. Они отбирают, компонуют и интерпретируют информацию на понятном для читателя языке, выполняют образовательные, просветительские функции. В последнее десятилетие появилось множество интернет-проектов, ориентированных на популяризацию научного знания, образование и просвещение, традиционные издания,

следуя за своей аудиторией, освоили сетевые площадки.

Сегодня в России насчитывают более шестидесяти сетевых научно-просветительских проектов в разных областях знания. Наиболее успешными можно назвать «N+1», «ПостНауку» и «Arzamas». Согласно рейтингу компании «Медиалогия», первые два являются самыми цитируемыми сетевыми медиаресурсами научно-популярной тематики [19].

Научно-просветительские издания и научно-просветительская журналистика неоднократно становились предметом исследования ученых. Значительная часть этих работ посвящена традиционным СМИ.

Специфику научно-популярной периодики изучила Э.А. Лазаревич в работе «Научно-просветительские издания как типологическая ниша». Впоследствии эту тему продолжили В.А. Парафонова, А.И. Акопов, М.И. Хаскина, С.П. Суворова, А.С. Колоев. Изучению научно-популярных СМИ уделено внимание в работе М.А. Шишкиной и Б.Я. Минсожникова «Массмедиа Российского Мегалополиса». Особенности жанров культурно-просветительской журналистики были рассмотрены в учебном пособии Г.В. Лазутиной и С.С. Распоповой «Жанры журналистского творчества». А. В. Колоев в статье «Научно-просветительские издания как типологическая ниша» и А.Г. Бочарова в статье «Основные принципы типологии современных советских журналов» выделили типологические признаки названной группы изданий. Л.Р. Дускаева, Ю.М. Коняева, Е.П. Почкай, Н.С. Цветова в учебном пособии «Журналистика досуга» рассмотрели просветительские издания в контексте досуговой журналистики.

Влиянию новых технологий на формы популяризации научного знания посвящены работы Е. Е. Макаровой «Научно-популярные сайты в системе СМИ: типологические и профильные особенности», Н.О. Автаевой «Проблема типологизации научно-популярных сетевых ресурсов», В.А. Бейненсон «Специфика развития научно-популярных блогов», Д.С. Воловецкого и С.В. Белковского «Вклад новых медиа в отечественную научно-популярную журналистику», А.С. Калмыковой «Новые формы популяризации достижений науки и техники в современном медиaprостранстве».

Г.В. Лазутина и С.С. Распопова в качестве основных жанров культурно-просветительской журналистики называют анонс, аннотацию, рецензию, иску-

ствоведческую статью, обозрение, творческий портрет, научно-популярную статью, научно-популярный очерк, рекомендацию, культурно-исторический очерк [9, с. 320]. М.М. Лукина и Н.Г. Лосева выделяют «классические» и «новые» группы сетевых жанров [10, с. 28]. К классическим жанрам принято относить такие традиционные жанры, как заметка, репортаж, интервью, рецензия, очерк [10, с. 23]. К новым жанрам авторы относят блог. И.Г. Юдина, Д.В. Косяков, Е.А. Базылева, З.В. Вахрамеева, О.А. Федотова предложили квалификацию новостной научной информации в СМИ [11; 12]. А. В. Скрынникова дает общую характеристику групп журналистских жанров, используемых сайтами о науке [16]. Е.С. Поданева в контексте популяризации науки анализирует способы подачи научного знания в современном интернет-пространстве [15]. Л.Б. Темникова, Е.И. Соболева рассматривают жанровые особенности научно-популярных журналов [20].

Расширение возможностей для распространения научного знания, использования образовательных технологий и просвещения за счет развития информационно-коммуникационных технологий значительно повлияло на способы предъявления научно-просветительской информации. Традиционные жанры сохранили без изменений базовые характеристики и в современных условиях дополнились коммуникативными возможностями сетевого текста. Наблюдается процесс соединения традиционных приемов и современных технологий в создании новых форм культурно-просветительской журналистики. Для информирования аудитории о культурном процессе, о появлении новых, заслуживающих общественного внимания, продуктах духовного творчества могут использоваться такие жанровые модели, как анонс, аннотация, заметка, репортаж, обзор. Сетевая среда влияет на способы предъявления информации, жанровые признаки современных научно-просветительских медиа. Сочетание разных знаковых систем, разнообра-

зие средств выразительности делают задачу сложной научной информации более эффективной.

Проект «N+1» позиционирует себя как «научно-популярное развлекательное издание о том, что происходит в науке, технике и технологиях прямо сейчас. Новости, большие статьи, блоги – это все про нас. Мы ищем самое интересное и доставляем это читателям в понятной, ясной, привлекательной (и с визуальной точки зрения) форме. Мы – чуть больше, чем просто наука!» [13], – сообщается в описании портала.

Каждый материал имеет специальную маркировку. Она показывает уровень сложности восприятия материала читателем, выражающийся в количественном показателе от 0 до 10 баллов. «Мы не претендуем на создание универсальной шкалы, в рамках которой можно бы было сравнивать материалы из разных областей знаний. Наша сложность – это некоторая коллективная оценка редакции интеллектуальных усилий, которые понадобились редактору для написания заметки» [18], – поясняется на сайте.

«N+1» использует следующие виды материалов: новости, статьи, блоги, тесты, подкасты, видео, обзоры, курсы (это собственное определение редакции). Новости (на сайте их 586 согласно счетчику ресурса) чаще всего представлены заметками в пять-шесть абзацев о научном открытии, событии или наблюдении. Например, публикация Кристины Уласович «Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей» [21] построен по принципу перевернутой пирамиды. Лид кратко транслирует содержание текста, имеется указание на источник, приводятся подробности, завершается материал бэкграундом. Информация проиллюстрирована фотографиями NASA и видео HubbleESA, текст имеет внутренние и внешние гиперссылки.

В целом структура новостных текстов соответствует стандартам, среди достоинств можно ответить, что авторы используют простой и доступный язык, от-

сутствуют больших синтаксических конструкций и оборотов.

Помимо новостей и статей о технологиях, науке и гаджетах, на сайте имеется формат блогов. «Материалы, опубликованные в разделе «Блоги», отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции» [13]. Сегодня на сайте размещено 173 блога. В этот раздел попадают самые разные материалы: заметки, комментарии, статьи, подкасты.

Часто создатели сайта предлагают своему читателю пройти тест, решить логическую задачу или разгадать головоломку. Например, тест «Изображая птицу» [5] предлагает определить, зачем люди используют птичьи костюмы и маски. Тесты также размещаются в разделе «Курсы». Всего на сайте размещено 189 интерактивных материала данного типа.

Подкасты представлены в двух версиях: аудио и видео, всего 32 публикации. Подкаст «Кофе без кофеина, бананы и хOVERбайки» [8] рассказывает о создании кофе без кофеина и многом другом, видеoverсию можно посмотреть на хостинге YouTube. «Тебя касается: как бороться со стереотипами о здоровье» напротив, представляет видеoverсию, аудио можно послушать во «ВКонтакте», Яндекс.Музыке, iTunes и на Soundcloud.

Проект «ПостНаука» посвящен современной фундаментальной науке и ученым, которые ее создают. Предметная область издания включает точные, естественно-научные, гуманитарные, общественные и технические темы. Редакция предлагает широкий спектр типов материалов: на ресурсе размещаются эфиры (live), водкасты, гиды (ликбез/листикл), тесты, animate, лонгриды, эксплейнеры (объясняющие видео), видеокурсы, мультфильмы, обзоры и другие. Активно используется технология создания мультитиплатформенного контента. Издание создает интерактивные игры (тесты), которые помогают разобраться в различных научных вопросах или в технологиях. Сейчас на сайте размещено 146 интерактивных материалов, темами которых ста-

ли вирусология, искусственный интеллект, античная риторика, экология, социологии права, русская философия и другие [4].

Animate – анимационные просветительские видео, созданные «ПостНаукой». Они в увлекательной форме рассказывают об актуальных темах окружающего мира, технологий и науки – от эволюции криптографии до психологии развития ребенка. Всего создано 59 таких анимаций. Просветительское видео «Откуда мы будем получать энергию в будущем?» – часть проекта «ПостНауки» «Краткая история будущего» – ставит проблему невозобновляемых источников энергии и рассказывает о том, как люди будут получать энергию в будущем [14].

Гид – это коллекция материалов по теме, состоящая из разноформатных, созданных разными авторами, материалов: это могут быть видео-интервью, текст, мультфильм, объединенные тематически, логически и структурно. Например, в материале «Гормоны. Маленькие управленцы большой жизни» [1] объединены публикации о работе эндокринной системы человека, связи гормонов с поведением и здоровьем человека. Гид размещается с определенной периодичностью, это «продолжающееся издание», он дополняется, в него может входить от восьми до двадцати одного материала. На момент исследования «ПостНаукой» создано 28 публикаций этого типа.

Если говорить о жанровой принадлежности публикаций, то более половины материалов – это видео-интервью с известными учеными по разным темам. Треть – аналитические статьи. Есть также рецензии на книги, либо отрывки из учебников, так как «ПостНаука» сотрудничает с издательствами «Альпина Нон-Фикшн» и «Просвещение».

В материалах есть гиперссылки, в основном это обращения к прошлым материалам издания, которые связаны тематически. На страницах проекта нельзя оставить комментарии, отправить сообщение и взаимодействовать с авторами, для этого используются социальные сети.

«Arzamas» можно назвать специализированным научно-просветительским проектом, он посвящен гуманитарным наукам. О литературе, культуре и истории ресурс рассказывает в форматах искусствоведческих и научно-популярных статей, аудио- и видеолекций, фотогалерей, интервью, игр, тестов, шпаргалок, рекомендаций, обзоров, списков, инструкций, хрестоматий, видеоучебников, подкастов, аудиоверсий текстов, анонсов, трансляций и записей событий.

Через список слов Arzamas раскрывает особенности национальных культур. Например, «11 слов, помогающих понять арабскую культуру» Веры Цукановой [22] раскрывает мир Востока через общие для многих, проживающих в арабском мире, людей. Все подобные статьи-списки можно найти по тегу «Слова культур» [17].

Курсы состоят из лекций в аудио или видеоформате и сопроводительных материалов разных форматов и жанров. Например, курс под номером семьдесят семь «Как читать любимые книги по-новому» [7] состоит из девяти видеолекций, их расшифровки и четырех интерактивных материалов: одной игры и трех тестов. Курс номер семьдесят четыре «История денег» [6] из пяти выпусков подкастов, их расшифровки и пяти материалов: трех статей, игры и теста.

К игровым форматам можно отнести и Emojі Poetry [23] – литературную игру, которая, как полагают ее создатели, помогает выучить наизусть поэтические произведения. На место пропущенного слова игроку нужно вставить эмодзи. В содержании этого формата заложено более ста поэтов и более двухсот стихотворений. Формат игры в том виде, в котором ее придумали в Arzamas, выполняет одновременно развлекательную и познавательную функции. Формат предоставления информации в виде интеллектуальных интерактивных игр, тестов и квестов используется часто, например, его регулярно применяют на сайте журнала «Дилетант», тесты на основе курсов экспертов делает «ПостНаука», N+1.

Научно-просветительские сетевые проекты предлагают своей аудитории разнообразные типы контента, используют новые форматы предъявления научной информации наряду с традиционными, хотя в некоторых проектах последние уступают первым по частоте применения.

Редакции, обозначая тип контента, исходят из собственной практики, предмета изображения и функциональной предназначенности материала. Соотношение типа контента и жанра журналистики еще предстоит изучить. Перечень используемых научно-просветительскими медиа типов материалов значительно шире, чем обозначенный в современных исследованиях и требует более глубокого

изучения, систематизации и классификации.

Развитие сетевых научно-просветительских медиа, новый подход к подаче научной информации способствует обновлению жанровой модели этого типа изданий, расширяет аудиторию и повышает эффективность популяризации науки, просветительской функции медиа.

Можно предположить, что трансформация форматно-жанровой системы научно-просветительской журналистики будет продолжаться в направлении мобильной журналистики, использования технологий виртуальной и дополненной реальности, более сложных по технологии игровых материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гормоны. Маленькие управленцы большой жизни // ПостНаука. URL: <https://postnauka.ru/guides/155245>
2. Долгова Н.В. Популяризация науки в общественно-политических средствах массовой информации. Рязань. 2019. 96 с.
3. Ивтушок Е. Тебя касается: как бороться со стереотипами о здоровье // N+1. 2020. 16 апр. URL: <https://nplus1.ru/blog/2020/04/16/womens-health-week-two>
4. Игры // ПостНаука. URL: <https://postnauka.ru/tests>
5. Изображая птицу // N+1. 2020. 18 июн. URL: <https://nplus1.ru/news/2020/06/18/birdmen>
6. История денег // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/courses/74/5>
7. Как читать любимые книги по-новому // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/courses/77>
8. Кофе без кофеина, бананы и ховербайки // N+1. 2020. 18 июн. URL: <https://nplus1.ru/about>
9. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. М. : Аспект пресс, 2011. 320 с.
10. Лукина М.М., Лосева Н.Г. Контент интернет-СМИ // Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М.М. Лукиной. М. : Аспект Пресс, 2013. С. 247-276.
11. Некоторые подходы к классификации научных новостей / И. Г. Юдина, Д. В. Косяков, Е. А. Базылева, З. В. Вахрамеева, О. А. Федотова // Интернет и современное общество: сборник тезисов докладов. СПб: Университет ИТМО, 2018. 123 с. С. 20-21.
12. Новости науки в средствах массовой информации / И. Г. Юдина, Д. В. Косяков, Е. А. Базылева, З. В. Вахрамеева, О. А. Федотова // Коммуникативная культура: история и современность. Культурноисторическое наследие в социальной коммуникации: Матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. 1 ноября 2018 г. (В рамках Международного научного форума «Наследие»). Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. 180 с. С. 65-70.
13. О нас // N+1. URL: <https://nplus1.ru/about>
14. Откуда мы будем получать энергию в будущем? // ПостНаука. 2020. 10 апр. URL: <https://postnauka.ru/animate/154997>
15. Поданева Е. С. Научная популяризация в интернете: эксперименты с новыми форматами (опыт создания видеопроектов о науке) // Журналистский ежегодник. 2017. №6. С. 54-58.
16. Скрынникова А. В. Научная журналистика в современной России // Наука и современность. 2016. №45. С. 8-12. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/nauchnaya-zhurnalistika-v-sovremennoy-rossii>

17. Слова культур // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/themes/slova>
18. Сложность // N+1. URL: <https://nplus1.ru/difficult>
19. СМИ научно-популярной тематики: II квартал 2019 // Медиалогия. URL: <https://www.mlg.ru/~KYogf>
20. Темникова Л.Б., Соболева Е.И. Жанровые особенности научно-популярных журналов в контексте информатизации общества // Балтийский гуманитарный журнал. Тольятти. 2019. – №3 (28). С. 373-376.
21. Уласович К. «Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей // N+1. 2020. 19 июня. URL: <https://nplus1.ru/news/2020/06/19/planetary-nebulae-Hubble-images>
22. Цуканова В. 11 слов, помогающих понять арабскую культуру // Arzamas. 2020. 20 мая. URL: <https://arzamas.academy/mag/835-arab>
23. Emoji Poetry // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/special/emoji/russian>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gormony. Malen'kie upravleny bol'shoj zhizni // PostNauka. URL: <https://postnauka.ru/guides/155245>
2. Dolgova N.V. Populjarizacija nauki v obshhestvenno-politicheskikh sredstvakh massovoj informacii. Rjazan'. 2019. 96 s.
3. Ivtushok E. Tebja kasaetsja: kak borot'sja so stereotipami o zdorov'e // N+1. 2020. 16 apr. URL: <https://nplus1.ru/blog/2020/04/16/womens-health-week-two>
4. Igray // PostNauka. URL: <https://postnauka.ru/tests>
5. Izobrazhaja pticu // N+1. 2020. 18 ijun. URL: <https://nplus1.ru/news/2020/06/18/birdmen>
6. Istorija deneg // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/courses/74/5>
7. Kak chitat' ljubimye knigi po-novomu // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/courses/77>
8. Kofe bez kofeina, banany i hoverbajki // N+1. 2020. 18 ijun. URL: <https://nplus1.ru/about>
9. Lazutina G.V., Raspopova S.S. Zhanry zhurnalistskogo tvorcestva. M. : Aspekt press, 2011. 320 s.
10. Lukina M.M., Loseva N.G. Kontent internet-SMI // Internet-SMI: Teorija i praktika: Ucheb. posobie dlja studentov vuzov / Pod red. M.M. Lukinoj. M. : Aspekt Press, 2013. S. 247-276.
11. Nekotorye podhody k klassifikacii nauchnyh novostej / I. G. Judina, D. V. Kosjakov, E. A. Bazyleva, Z. V. Vahrameeva, O. A. Fedotova // Internet i sovremennoe obshhestvo: sbornik tezisov dokladov. SPb: Universitet ITMO, 2018. 123 s. S. 20-21.
12. Novosti nauki v sredstvakh massovoj informacii / I. G. Judina, D. V. Kosjakov, E. A. Bazyleva, Z. V. Vahrameeva, O. A. Fedotova // Kommunikativnaja kul'tura: istorija i sovremennost'. Kul'turnoistoricheskoe nasledie v social'noj kommunikacii: Mater. VIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 1 nojabrja 2018 g. (V ramkah Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma «Nasledie»). Novosibirsk: IPC NGU, 2018. 180 s. S. 65-70.
13. O nas // N+1. URL: <https://nplus1.ru/about>
14. Otkuda my budem poluchat' jenergiyu v budushhem? // PostNauka. 2020. 10 apr. URL: <https://postnauka.ru/animate/154997>
15. Podaneva E. S. Nauchnaja populjarizacija v internete: jeksperimenty s novymi formatami (opyt sozdanija videoproektov o nauke) // Zhurnalistskij ezhegodnik. 2017. №6. S. 54-58.
16. Skrynnikova A. B. Nauchnaja zhurnalistika v sovremennoj Rossii // Nauka i sovremennost'. 2016. №45. S. 8-12. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/nauchnaya-zhurnalistika-v-sovremennoj-rossii>
17. Slova kul'tur // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/themes/slova>
18. Slozhnost' // N+1. URL: <https://nplus1.ru/difficult>
19. SMI nauchno-populjarnoj tematiki: II kvartal 2019 // Medialogija. URL: <https://www.mlg.ru/~KYogf>
20. Temnikova L.B., Soboleva E.I. Zhanrovyje osobennosti nauchno-populjarnyh zhurnalov v kontekste informatizacii obshhestva // Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. Tol'jatti. 2019. – №3 (28). S. 373-376.
21. Ulasovich K. «Habbl» sdela detal'nye snimki dvuh planetarnyh tumannostej // N+1. 2020. 19 ijun. URL: <https://nplus1.ru/news/2020/06/19/planetary-nebulae-Hubble-images>

-
22. Cukanova V. 11 slov, pomagajushhih ponjat' arabskuju kul'turu // Arzamas. 2020. 20 maja. URL: <https://arzamas.academy/mag/835-arab>
23. Emoji Poetry // Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/special/emoji/russian>

Поступила в редакцию 30.06.2020.

Принята к публикации 03.07.2020.

Для цитирования:

Чередниченко Л.В. Типы контента сетевых научно-просветительских медиа // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 251-257. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/Cherednichenko.pdf>